

LA LITERATURA SOBRE EL NARCOTRÁFICO: UN TABÚ PARA TODAS LAS EDADES

THE LITERATURE ON DRUG TRAFFICKING: A TABOO FOR ALL AGES

Moisés Salinas Álvarez

moysalinas28@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1003-8275>

Magister en Humanidades por la Universidad Autónoma de Guerrero, México.

RECIBIDO	[28/12/2021]	ACEPTADO	[15/02/2022]	PUBLICADO	[18/03/2022]	
Pág. 35 - 46						

RESUMEN

Este artículo hace un recuento sobre la historia del narcotráfico del siglo XX en Colombia, y cómo esta ha sido tomada como un tabú para la sociedad para evitar cierta emulación de conductas que podrían perjudicar a los ciudadanos. Para ello, se hará un análisis textual y discursivo de la forma de plasmar a estos referentes criminales, como ocurre con Pablo Escobar, los Extraditables y todos estos narcoterroristas. Además, es necesario recabar que muchas de las mujeres de ese contexto resultarían perjudicadas por los lazos que tienen que establecer con estas personas. Eso conllevará un tránsito de su rol tradicional hogareño por uno de más participación en la sociedad. En parte, los medios de comunicación y la internet serían los que habrían propiciado este fenómeno cultural, con autorización del Gobierno. Una muestra de todo ese panorama será demostrada en *Noticia de un secuestro* y en otras producciones literarias y televisivas.

► Palabras clave

Literatura colombiana; narcotráfico; violencia; mujer; medios de comunicación.

ABSTRACT

This paper recounts the history of drug trafficking in the twentieth century in Colombia, and how this has been taken as a taboo for society to avoid certain emulation of behaviors that could harm citizens. For this, a textual and discursive analysis will be made of how to capture these criminal referents, as is the case with Pablo Escobar, the Extraditables and all these narcoterrorists. In addition, it is necessary to note that many of the women in this context would be harmed by the ties they have to establish with these people. This will lead to a transition from their traditional home role to one of more participation in society. In part, the media and the internet would have caused this cultural phenomenon, with the authorization of the Government. A sample of all that panorama will be demonstrated in News of a Kidnapping and in other literary and television productions.

► Keywords

Colombian literature; drug trafficking; violence; woman; media.

El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgo una conciencia. Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro.

—Martin Luther King—

INTRODUCCIÓN

El siglo XXI comenzó con una fuerte herencia negativa del siglo pasado. Uno de sus principales males es la violencia; particularmente, la que es producto del narcotráfico. La literatura, hermanada con la historia y la sociología, ha buscado justificar las circunstancias adversas por las que ha transitado la sociedad de México y América Latina en general.

El presente trabajo pretende dar cuenta de la literatura sobre el narcotráfico. Para ello, ha considerado algunos elementos característicos de este subgénero y de cómo estos —principalmente, aquellos vinculados con aspectos de la violencia— se han empleado para construir estas narraciones. El tabú de los mismos ha hecho que estas historias «invadan» no solo en el terreno de la literatura, sino en el de la televisión y la internet. No obstante, para ejemplificar con mayor precisión sin ahondar en la multiplicidad de casos, he tomado como referente la obra *Noticia de un secuestro* (1996) del autor colombiano Gabriel García Márquez. Este texto enuncia el rapto de diez principales periodistas colombianos en 1990 por un grupo de narcotraficantes autodenominados los Extraditables, quienes estarán dirigidos por Pablo Escobar. Dicho secuestro se realiza para presionar al Gobierno y así obstaculizar la ley de extradición de Colombia a los Estados Unidos. En la obra, el autor procura desarrollar un cuidado del lenguaje para enunciar la violencia producto del narcotráfico en Colombia entre los años de 1990 y 1991.

DESARROLLO

1. El rol de las mujeres en la sociedad del narco

Para atender esta situación, será conveniente referir algunos elementos clave para entender la construcción y la popularidad que ha creado un aura de brillantez alrededor de los grupos del narcotráfico y su representación en la literatura. Dichos grupos se han popularizado tanto en el siglo XXI, que se han transformado en ejemplo a seguir de muchas personas. Ante esta situación, la sociedad ha convertido el tema en un tabú. Así, ha construido una «deuda moral» con la ciudadanía para atender dicha problemática.

Primero, habrá que definir el concepto de tabú. En la 23.^a edición del *Diccionario de la lengua española*, se precisa que se trata de una «condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar» (Real Academia Española, 2022). En este caso particular, el tabú se refiere a una censura moral que se ha construido en torno a la mención del tópico del narcotráfico, no solo en las escuelas, sino en la vida pública. Dicha censura ha propiciado que la juventud y la sociedad en general busque con mayor interés este tipo de contenido.

Tan solo la historia de Colombia está «plagada» de elementos sobre la violencia. Esa peculiaridad dio origen a la denominada «violentología» o estudios acerca de la violencia, que pretendieron entender los orígenes y las representaciones de la violencia en Colombia. Para la última década del siglo XX, obras como *La virgen de los sicarios* (1994), de Fernando Vallejo, y *Rosario Tijeras* (1999), de Jorge Franco, popularizaron las obras sobre el sicariato y la violencia producto del narcotráfico. La segunda se popularizó en México a partir de su transmisión como serie televisiva. Esta tuvo una buena aceptación por parte de los televidentes. En sus historias, era común el uso de un lenguaje altisonante, contenido sexual y violencia gráfica; sin embargo, el caso de *Noticia de un secuestro* (1996) es particular, dado que su autor busca cuidar el empleo del lenguaje, de forma que las descripciones no resulten demasiado agresivas para los lectores.

Uno de los elementos característicos del género es la cosificación que se hace de la mujer, y que será conveniente observar desde la mirada del feminismo. Para interpretar esta objetivación, es indispensable considerar la sumisión y el claustro de las mujeres a partir de la división sexual del trabajo. Este es un concepto que explica la asignación de manera diferenciada de roles laborales, funciones y normas sociales entre hombres y mujeres, pero dicha distribución se realiza sobre la base del sexo de los individuos (Brito, 2016). Así, la mujer —por el simple hecho de serla— será la encargada del cuidado de los hijos y el ordenamiento del hogar, mientras que el hombre deberá encargarse de la manutención de la familia y la obtención del alimento mediante su trabajo.

En otros términos, la mujer ocupó espacios definidos para su desarrollo. De igual modo, el hombre tuvo espacios y roles específicos que debió cumplir por su condición de hombre. Cabe señalar que dichos roles favorecieron a los masculinos, mientras relegaron a las mujeres al cumplimiento de labores domésticas. Ellas pasaron a convertirse en una especie de extensión del hombre: su propiedad. Esa condición las cosificó y las convirtió en objeto del placer masculino. A propósito de las mujeres, se les ha designado las siguientes peculiaridades: «Características de sumisión, pasividad, abnegación, nutrición, etc.; contrarias a las características del rol masculino» (López, 1984, p. 361). Por ello, durante siglos, se consolidó la idea de las mujeres como el «sexo débil». No obstante, eso no atiende a cuestiones netamente biológicas, sino a cuestiones sociales que el sexo masculino impuso.

Esta imposición de los hombres sobre las mujeres no se concretó mediante una revolución patriarcal. En torno a ello, Simone de Beauvoir considera lo siguiente: «El triunfo del patriarcado no fue ni un azar ni el resultado de una revolución violenta. Desde el origen de la Humanidad, su privilegio biológico ha permitido a los varones afirmarse exclusivamente como sujetos soberanos» (1965, p. 30). Así, el hombre se impuso sobre la mujer por una aparente cuestión biológica. Esa condición permitió mantenerla sometida durante decenas de siglos. En ese sentido, la construcción de la figura de la mujer como deidad fue trastornada con el decurso de los años. Si bien en un comienzo se la vinculó con el origen mismo y culturas como la griega la consideraron como la madre del todo (Gaia), con el transcurso temporal las deidades femeninas pasaron a adquirir «cargas» negativas. Dentro de la misma cultura griega, se construyó el mito que demeritaba a las diosas Atenea, Era y Afrodita, quienes luchan por saber quién de las tres era la más bella. Ante esas circunstancias, se va edificando la «manzana de la discordia», que se convertirá en la perdición de París y toda Troya. De esta forma, se consolidará lo que siglos después sería considerado y analizado como el carácter de otredad de la mujer, un sujeto visto como distinto del hombre. Así, se cumple lo que argumenta Simone de Beauvoir al mencionar lo siguiente:

Decir que la mujer era lo Otro equivale a decir que no existía entre los sexos una relación de reciprocidad: Tierra, Madre o Diosa, no era para el hombre una semejante; donde su poder se afirmaba era más allá del reino humano: así, pues, estaba fuera de ese reino (De Beauvoir, 1965, p. 27).

Pero no solo la cultura griega demeritó el carácter de la mujer como equivalente del hombre, sino que múltiples culturas se encargaron de erigir este pensamiento transgresor. Para ello se valieron de las religiones, las cuales tuvieron un rol importante en el establecimiento de esta forma de pensar. En el caso del catolicismo, este proceso estuvo muy «marcado», debido al siguiente indicador:

La familia ejemplar, católica y cristiana, está constituida por un hombre, una mujer y sus hijos. Esta unión, heterosexual por definición y consagrada para siempre por la iglesia [...] debe estar orientada a la procreación, finalidad que «santifica» [...] el ejercicio de la sexualidad, perversa en cualquier otra circunstancia (Melgar, 2016, p. 95).

Múltiples personajes de la religión católica pronunciaron sentencias graves hacia la mujer, como las ejecutó San Pablo, quien tuvo el siguiente desempeño:

San Pablo ordena a las mujeres recogimiento y discreción; fundamenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el principio de la subordinación de la mujer al hombre [...]. En una religión donde la carne es maldita, la mujer aparece como la más temible tentación del demonio (De Beauvoir, 1965, p. 34).

Esta estructura sirvió para controlar no solo a las mujeres, sino a la clase proletaria, dado que sentenció los actos sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, fue evidente que estas prácticas siguieron siendo perpetradas por los miembros de las élites, sin sentencia alguna. A todo esto, la mujer, en cualquiera de las esferas sociales, continuó siendo un sujeto relegado, existente solo a través de una figura masculina, ya fuera la del padre o el esposo, y en algunos casos (como el de las monjas) bajo el amparo de la figura de Dios, un dios masculino según la representación del dogma católico.

De esta manera, es que durante siglos se consolida el ideal de la mujer mediante una ficción doméstica que se encargó de atribuirle cualidades específicas relacionadas siempre con el cuidado y atención de la familia, elementos de una supuesta esencia femenina natural en todas las mujeres, tales como la sensibilidad, la dulzura, la modestia,

la obediencia, la abnegación, pero, sobre todo, las virtudes de ser esposa y madre volcada por completo hacia el cuidado de la familia y el hogar (Brito, 2016).

Si se pretendiera conocer el origen de la literatura, esta búsqueda conducirá con seguridad a la génesis del propio ser humano. No solo es literatura el cúmulo de textos escritos de los que uno dispone hoy en día, sino también la amplia producción oral de historias, mitos y leyendas con que las diversas culturas buscaron dar respuesta a su origen y su propósito en el universo. Ante este acontecimiento, es perceptible la presencia dominante de una figura masculina, que se antepone siempre a la figura femenina. En el catolicismo, es el hombre el encargado de desarrollar el papel principal; a su vez, este sujeto cosifica a la mujer, la hace su pertenencia y puede disponer de ella a su voluntad.

Por su parte, en el aspecto literario, las mujeres han jugado dos roles, uno como personaje de ficción y otro como autora. Por ejemplo, en la *Iliada*, se desarrolla una historia a partir del robo de Helena, esposa de Agamenón, quien aprovecha este acto para invadir Troya. Allí, esta mujer es el pretexto de la guerra con su supuesto robo —puesto que ella es propiedad del rey griego—. A pesar de que ella accede a abandonar Grecia al lado de Paris, la convierte en una especie de personaje-objeto. Esa aseveración resulta más clara en la figura de Briseida, quien es tomada a manera de botín de guerra por Aquiles para posteriormente ser robada por Agamenón.

El segundo rol de la mujer como escritora es más complejo que el primero, dado que al hacer un pequeño esbozo histórico se recordará que la literatura escrita era un oficio no exclusivamente masculino, pero sí de personas con una condición económica alta, que les permitiera dedicarse a las letras sin preocuparse por sostener a una familia. Es allí donde en muy pocos casos la mujer logra alguna participación. Posiblemente, la escritora más antigua de la que se tiene registro sea la poeta Safo, a quien se le tachó de mujer lésbica por atreverse a escribir. Es con la Revolución Industrial que se propicia una reestructuración del mundo de la cultura. Así, se deja de lado la dependencia del mecenazgo, y permite que más personas (tanto hombres como mujeres) puedan acceder a la escritura literaria (Benegas, 2017). Este acontecimiento incentivó a que publicar un libro fuera más barato, y también que los Gobiernos se preocuparan por la difusión cultural.

En la obra *Noticia de un secuestro* (1996), las mujeres desempeñan casi los mismos roles que sus opuestos masculinos, aunque hay que considerar ciertos matices, puesto que la lucha de poderes se da entre dos hombres, César Gaviria, presidente de Colombia como protagonista de dicha batalla, y Pablo Escobar, como sujeto antagónico, «capo» de la droga y el narcotráfico en Colombia y representante de los Extraditables, personajes que secuestran a diez notables periodistas colombianos.

La figura femenina como personaje está muy «marcada» en la obra, ya que cinco de ellas son mujeres secuestradas por el grupo de los Extraditables: Maruja Pachón, Beatriz Villamizar, Marina Montoya, Azucena Liévano y Diana Turbay. El sexto personaje femenino es el cadáver de una adolescente, que posiblemente salió de fiesta con estos grupos de narcotraficantes, quien yace tirada a orillas de la carretera con un balazo en la frente. El narrador, quien parece aludir a la voz masculina del autor, la presenta como una «muñeca». Ese lenguaje utilizado para referirse a ella resulta transgresor y hasta ofensivo, porque cosifica a un ser humano y la compara con un juguete, una mercancía de diversión que se desecha cuando se la considera innecesaria o aburrida.

A pesar de que las cinco mujeres secuestradas representan a mujeres autónomas y de un estatus social elevado, estas mujeres se encuentran indefensas ante sus captores; así, Maruja Pachón es secuestrada junto con su cuñada y asistente Beatriz Villamizar

cuando salían de su trabajo. Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay muere durante un intento de liberación. Un cuarto personaje femenino es una jovencita de unos quince años de edad, quien yace muerta y está tirada a la orilla de la carretera. Estos cuatro personajes femeninos se caracterizan por su estado de vulnerabilidad ante los sujetos masculinos. Las primeras dos (Maruja y Beatriz) sobreviven a su secuestro, pero tuvieron que pasar muchos meses enclaustradas y esperanzadas en que Alberto Villamizar (esposo de Maruja y hermano de Beatriz) intervenga ante el presidente Gaviria y Pablo Escobar para negociar su liberación.

Por su parte, el personaje de Diana Turbay se presenta como una mujer fuerte y de carácter rígido, que pone orden a sus secuestradores. Los organiza, casi como si se tratara de una madre que manda a sus hijos, y ellos —que regularmente son jóvenes— ceden sin problema a sus designios. Esta mujer —a pesar de que el narrador la configura como una mujer de carácter fuerte— recibe los atributos que parecen más los de una madre que los de un guerrero. Para terminar, es asesinada en el fuego cruzado cuando la milicia colombiana intentaba liberarla del claustro. La cuarta mujer, la adolescente muerta, es por sí misma la representación de las masculinidades. Es una niña con ropa de noche que simboliza a las jovencitas que salían con narcotraficantes para liberarse de un estado marginal de pobreza. Ellas optaban por esa condición de vida para convertirse en esposas, novias o amantes de los delincuentes, quienes las cosificaban y utilizaban a su antojo.

Será conveniente observar los roles que se encuentran desempeñando las mujeres en el libro. Cabe destacar que la obra se desarrolla entre los años de 1990 y 1991 y que está ambientada en Colombia. En ese contexto, implica mencionar que las mujeres han logrado posicionarse en múltiples espacios que antes solo les estaban permitidos ocupar a los hombres. No obstante, estas mujeres continúan con los roles tradicionales de madre, esposa, hermana y ama de casa, aunque logran desempeñar un rol más, que es el de trabajadora, dado que las cinco mujeres secuestradas trabajan en los medios de prensa, desempeñando diversas actividades, pero Maruja y Diana son altas ejecutivas. Por el contrario, queda la duda con respecto al personaje de la adolescente muerta, puesto que la enunciación que el narrador hace de ella no permite conocer a qué se dedicaba o el motivo por el cual fue asesinada. Sin embargo, si se hace referencia al contexto colombiano de la violencia producto del narcotráfico, se puede suponer que es la amante de algún narcotraficante. Por ello, su buena ropa y juventud, junto con su muerte, es derivada de la vida que llevaba. Así, podría estar cumpliendo el rol de prostituta.

Todos estos sujetos femeninos están inmersos en un ambiente de violencia, en el cual todas participan como víctimas de dicha violencia, ya sea de manera directa o indirecta. En el caso de las cinco periodistas, son víctimas directas de la violencia, ya que han sido privadas de su libertad de forma ilegal por un grupo delincuencia. Dentro de este claustro, se las divide y constantemente se las mueve de casa, con la finalidad de evitar que descubran el escondite. Por su parte, los familiares de las víctimas —madres, hermanas, hijas y esposas de los otros cinco sujetos secuestrados— también resultan perjudicados, pero de forma indirecta, dado que tienen que lidiar con el dolor de saber que sus congéneres se encuentran cautivos.

Así también, el personaje de Nydia Quintero de Balcázar, madre de Diana Turbay, se encuentra mortificada por el claustro de su hija. Además, es víctima, tanto del crimen organizado, así como de los representantes del Gobierno colombiano, puesto que no encuentra en el presidente Gaviria la disponibilidad para negociar la liberación de su hija, y recomienda a este cesar los operativos de búsqueda y rescate, debido a que (a modo de premonición) teme que su hija pueda resultar malherida en uno de estos actos. Esto

ocurre finalmente, y es por su amor de madre —tal como lo da a entender el mismo personaje— que, a pesar de las noticias oficiales, ella sabe que su hija ha muerto en el operativo de su rescate.

En lo que refiere a sus funciones como mujeres autónomas y trabajadoras, Maruja Pachón, Diana Turbay, Marina Montoya y Azucena Liévano se dedican al periodismo. Dicho oficio es el que propicia que sean secuestradas, pues sirven como objeto de negociación con el Gobierno colombiano. Por su parte, Beatriz Villamizar (asistente personal de Maruja) no es periodista, pero su valor radica en ser hermana de Alberto Villamizar, funcionario público de renombre en el Gobierno colombiano. Estas mujeres funcionan como un objeto de cambio entre los Extraditables y el Gobierno colombiano. Es conveniente volver a señalar que esas posiciones jerárquicas que ocupan son resultado de descender de familias acomodadas, dado que, a pesar de que la educación en Colombia ya se había abierto también para la mujer, los problemas económicos podían ser una limitante para estudiar.

En sí, todos estos personajes femeninos siguen cumpliendo roles tradicionales a pesar de su «apertura» y su desenvolvimiento en los ámbitos sociales. Sobre Azucena, el narrador la presenta como una mujer dulce, tierna, recién casada y que extraña mucho a su esposo. La mayoría de ellas son amas de casa en sus respectivos hogares. Sin embargo, de esta categoría, se extrae a otro personaje particular, y es el de la cocinera que prepara los alimentos para Maruja y Beatriz en su claustro. Esta mujer desempeña roles femeninos tradicionales, como al estar al cuidado de la casa y la cocina. Aunque, al percibir una remuneración por ello, se considera que está ejerciendo un trabajo: no se trata de un rol doméstico propio.

Transcurrida la primera mitad del siglo XX, las mujeres comenzaron a tener mayor influencia en la sociedad. Desempeñaban labores que antes eran exclusivas de los hombres, pero este avance no fue equitativo para todas las mujeres, sino que continuó latente una segregación de las mismas, basada en la raza, el color de piel y la clase social. Así, dentro de la obra, coexiste una multivocidad de personajes femeninos, quienes desempeñan funciones diversas, además de pertenecer a grupos sociales, económicos e incluso políticos muy variados. Con respecto a este avance histórico, Charlotte Broad hace una afirmación importante cuando habla sobre el tema del feminismo:

A pesar de que [en la actualidad] se escuchan fuerte y claramente voces de lesbianas, judías, chicanas y afroestadounidenses, entre otras, durante las etapas iniciales del movimiento [...] era la élite feminista la que dominaba el mercado de información por medio de conferencias, talleres, en grupos formativos de conciencia e impresos (Broad, 1999, p. 13).

A pesar de que la obra se inserta en los años de 1990 y 1991, la segregación femenina por cuestiones económicas aún está vigente, pues los personajes femeninos que se desempeñan en el periodismo —es decir, las secuestradas— son mujeres que pertenecen a una esfera social alta.

Cabe señalar que históricamente la mujer no ha figurado mucho de manera positiva en la literatura. En primera instancia, esto ha sido porque no se le permitía su ejercicio dentro de la misma, tampoco se la consideraba como un sujeto que tuviera las mismas capacidades físicas o de inteligencia que un hombre, sino que se le veía solo como un objeto de belleza, tal como se expresa en la siguiente cita:

Es un objeto de arte; es la escultura de marfil o la réplica en lodo, un ícono o una muñeca, pero no es la escultora [...]. Hasta hace muy poco estuvo prohibido el ingreso de mujer como estudiante a las escuelas de arte, aunque siempre fue aceptada como modelo (Gubar, 1999, p. 177).

Hoy en día, algunos elementos han sido superados, y la mujer goza de mayor ejercicio dentro de la literatura, tanto como personaje principal, así como autora. Ya no es solo la inspiración del poeta o la poesía misma. Ella es poeta, novelista, cuentista, ensayista, historiadora y más.

Alcanzar el lugar en que se encuentran actualmente las mujeres no fue fácil. Representó luchas e incluso muertes, así como la comprensión para evitar la segregación de grupos por cuestiones de raza, sexo, posición social, etc. Eso no se hubiese conseguido sin las luchas feministas que condujeron hasta ello. Los estudios de género han posibilitado que más personas se acerquen al análisis de la figura femenina, y que los hombres puedan ser partícipes de ella. Entonces, se puede acotar lo siguiente:

Los hombres pueden, después de todo, aprender a comprender los significados codificados en los textos de y sobre las mujeres, igual que las mujeres han aprendido a ser lectoras sensibles de Shakespeare y Milton, Hemingway y Mailer (Kolodny, 1999, p. 171).

En la actualidad, se puede acceder a la escritura con mayor facilidad, y los medios digitales están siendo de gran auxilio para ello, con la creación de blogs (páginas en línea). Tanto hombres como mujeres cuentan con un espacio para la divulgación de su pensamiento. En ese sentido, se cumple lo que argumentó Noni Benegas en torno al blog: «Facilitó la difusión de pensamientos entre interlocutores desconocidos, con opción a opinar» (2017, p. 148).

2. El género narco en los medios de comunicación

En la actualidad, los elementos del narcotráfico han abarcado múltiples espacios de la cotidianidad. Así, se ha construido una especie de «naturalización de la violencia». Los periódicos buscan retratar desde el mejor ángulo posible las víctimas del narco. Es más, parece que la prohibición que el Estado hace a estas actividades ilícitas propicia un disfrute y una búsqueda de nuevas conductas por parte de la sociedad. No importará que se popularicen los denominados «narcocorridos», que son los que relatan las hazañas o las muertes de los personajes representativos del narcotráfico en México.

El uso libre de la internet, así como de las redes sociales y la volátil habilidad de los jóvenes en la navegación web, ha propiciado que surjan múltiples referencias al narco. Un ejemplo de ello es el juego en Facebook «OMG», que particularmente tiene un modo en que te indica qué narcotraficante eres. Este consiste en seleccionar (de manera aleatoria) el personaje que más se asemeja al jugador. Esto se hará mediante tu perfil de Facebook. Por ejemplo, en los siguientes gráficos, se muestra una serie de opciones que el usuario debe señalar.

Cabe recalcar que en los tres ejemplos se enuncia a los narcotraficantes como sujetos con cualidades positivas, como inteligente, exitoso, poderoso, independiente, «buena onda», carismático y valiente, y solo dos negativas: enojón y coqueto (si se puede considerar a la segunda de esta manera). En ese sentido, los medios han propiciado la construcción de una imagen positiva de los actores del narcotráfico, que se han visto en la necesidad de dedicarse a ese oficio, pero que lo hacen con desagrado. Algo similar pasa en *Noticia de un secuestro* (1996). En esta obra, el autor busca representar a los actores del narcotráfico como sujetos infelices, que llevan a cabo un trabajo que les desagrada, sin tener opción a dedicarse a algo diferente. Por ello, ven a los secuestrados con muestras de compasión, tal como se aprecia en el siguiente fragmento: «La vida familiar no parecía cambiada por los secuestrados. Llegaban señoras desconocidas que las trataban como parientes y les regalaban medallas y estampas de santos milagrosos para que los ayudaran a salir libres» (García Márquez, 2013 [1996], p. 74).

Mediante estos diálogos, el autor busca crear cierta empatía de los lectores hacia los agentes del narcotráfico, quienes ejercen un trabajo que les desagrada. Esta condición hace que el lector reconsidere su opinión acerca del ejercicio de la violencia por parte de estos sujetos, quienes se desenvuelven dentro del ámbito de la ilegalidad, y que por ello hay una persecución por el Estado colombiano hacia ellos.

El cine mexicano no está exento de dichas representaciones. Enaltece a personajes de ficción como Mario Almada. Así, también buscan construcciones de imágenes que hacen ver a los actores del narcotráfico como sujetos gloriosos, revestidos de características positivas, muy humanos, que tuvieron que lidiar contra los obstáculos de crecer en medio de una sociedad precaria económica, política, social y culturalmente. Estas figuras representan una forma de sobrevivir ante las adversidades, pero lo han hecho mediante el empleo de la violencia y el homicidio.

La música también cumple un rol importante en el tema, puesto que hay una representación significativa de la violencia en México a partir de los «corridos», que enuncian hazañas, muertes y glorias de sujetos atrevidos. Posteriormente, y a manera de una especie de evolución del género, aparece el denominado «narcocorrido», que se especializa en la enunciación de las participaciones de los narcotraficantes en la sociedad desde múltiples horizontes, ya sea como ejecutores o ejecutados, a modo de reconocimiento u homenaje, o simplemente contar una historia en primera persona.

Como se enuncia en el título del presente ensayo, existe una especie de tabú o prohibición con respecto al narcotráfico en México, aunque no es una prohibición silenciosa, sino pública. El género narco ha invadido todos los medios de comunicación, de manera casi positiva, debido a que retrata las riquezas de quienes se dedican a dicho oficio. Los noticieros presentan el lujo en las haciendas cateadas por los elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas. La internet, en cuanto que posee mayor libertad en la difusión de información, no solo da cuenta de eso, sino de las vidas de quienes se han dedicado a dicho oficio, de sus propiedades, sus mujeres¹, sus riquezas acumuladas, sus influencias y demás. Es decir, los glorifica, y los convierte en ejemplos a seguir.

3. El caso particular de *Noticia de un secuestro* (1996)

Constantemente el narrador realiza algunas sentencias acerca de las actividades ilegales que llevan a cabo los representantes del Gobierno en contra de la ciudadanía que habita los barrios pobres —espacios olvidados por el mismo Estado que los reprime—. A propósito de ello, el narrador enuncia lo siguiente:

Escobar había denunciado por todos los medios que la policía entraba a cualquier hora a las comunas de Medellín, agarraba diez menores al azar, y los fusilaba sin más averiguaciones en cantinas y potreros. Suponían a ojo que la mayoría estaba al servicio de Pablo Escobar, o eran sus partidarios, o iban a serlo en cualquier momento por la razón o por la fuerza (García Márquez, 2013 [1996], p. 159).

Con esta enunciación, se crea un vínculo de comprensión con el ejercicio de la violencia. Las personas se ven casi obligadas a delinquir, porque las condiciones sociales no permiten que se dediquen a otra labor que les proporcione un desarrollo económico suficiente para atender sus demandas de vida. Entonces, el ejercicio del narcotráfico es vital para que los habitantes de las comunas pobres puedan sobrevivir, a costa de su propia vida de ser necesario.

Esta precariedad social en que se encontraron inmersos los habitantes de los barrios bajos de Medellín fue el punto medular para que Pablo Escobar lograra la configuración de su grupo de matones, el denominado Cartel de Medellín. De acuerdo con las palabras de Timothy Ross, un antiguo periodista durante la época de la lucha contra los Extraditables, sostuvo lo siguiente:

Pablo Escobar tenía un brillante sistema de reclutamiento, porque ofrecía no solo la oportunidad de ser alguien, de tener poder, tener un arma, se volvía alguien con un estatus en su barrio. Se volvía una persona que, si trabajaba para Pablo y moría, dejaría a su familia rica. Y esto era parte de la casi mística creencia en la estructura de Escobar: si entrego mi vida, mi madre quedará protegida, así que mi madre... —muy identificada con la Virgen María, la estructura de la creencia religiosa y la santidad de una mujer—. Ella quedará rica (Murray & Gertz, 2016).

De esta manera, se justifica la participación de los habitantes de las comunas pobres en los actos delictivos ordenados por Escobar y los Extraditables. No obstante, con ello se

¹ A pesar de lo inapropiado del término —tal como se precisó en el apartado anterior—, el narcotráfico busca precisamente cosificar a la mujer. La convierte en objeto de sus deseos. En esta ocasión, se ha considerado adecuado emplearlo, ya que es precisamente esa función o ese rol que desempeña la mujer como pareja de los narcotraficantes, ya sea su esposa, su novia, su amante o solo una sexoservidora. La mujer es degradada hasta el punto de perder su condición humana. En el caso particular de Colombia, se las refiere como «muñecas», debido a su corta edad: oscilan entre los 14 y los 18 años de edad. De esa manera, se convierten en «juguetes» de los narcotraficantes. Son ya su propiedad.

construyen más incógnitas al respecto, como se aprecia en la intencionalidad del autor al hacer referencia a estos elementos en su obra. Al comienzo de la misma, aparecen dos páginas de una especie de carta introductoria, a la que el autor denomina «Gratitudes». En ella, señala el porqué de la escritura. Argumenta que lo hizo por la solicitud de la secuestrada Maruja Pachón y de su esposo Alberto Villamizar —quien se ofreciera como intermediario entre los Extraditables y el presidente de Colombia, César Gaviria, para las negociaciones de liberación de los periodistas secuestrados—. A su vez, considera que la finalidad de la construcción de este libro fue que los sucesos históricos narrados nunca más volvieran a acontecer en el país.

CONCLUSIONES

Retomando la definición establecida por la Real Academia Española (2022), se puede dudar de que exista un verdadero tabú con respecto al género del narcotráfico en México, debido a que es una situación en «voz alta». Los medios de comunicación, la música, la literatura e, incluso, las conversaciones cotidianas en México se ven constantemente caracterizadas por dichos sucesos. El actuar del narco no se encuentra en silencio en los espacios privados, pero sí en algunos espacios públicos, como es el caso de las escuelas. Allí, la única mención que se hace es referente a las prácticas para salvaguardarse ante un enfrentamiento con armas de fuego o una contingencia de índole similar.

Con ello, surge la necesidad de construir una verdadera educación en función del tema, que clarifique las dudas de los jóvenes, quienes son los más propensos a ser engañados y reclutados por el crimen organizado. Muchas veces, estos jóvenes descienden de hogares en precariedad y encuentran en el ilícito la forma de ganar grandes sumas de dinero, a sabiendas que su vida está en riesgo y que el promedio de vida dentro del negocio es muy corto.

El Gobierno de México ha anunciado medidas para contrarrestar el problema, fundamentadas principalmente en las Fuerzas Armadas, las cuales se convierten de manera automática en promotores y validadores de dicha violencia, que propicia su proliferación y su intensificación. La violencia no puede ser subsanada con más violencia, sino con el trabajo colectivo y generador de conciencia de toda la población.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara ser parte del comité editorial de la revista *World Literature & Linguistics*.

REFERENCIAS

Benegas, N. (2017). *Ellas tienen la palabra. Las mujeres y la escritura*. México: Fondo de Cultura Económica.

Brito, M. (2016). División sexual del trabajo: espacio público, espacio privado, espacio doméstico. En C. Hernández, A. García & O. Sabido (Coords.), *Conceptos clave en los estudios de género* (pp. 63-90). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Broad, C. (1999). Introducción. En M. Fe (Coord.), *Otramente: lectura y escritura feministas* (pp. 11-29). México: Fondo de Cultura Económica.

De Beauvoir, S. (1965). *El segundo sexo*. Buenos Aires: Editorial Siglo Veinte. https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundosexo.pdf

García Márquez, G. (2013) [1996]. *Noticia de un secuestro*. México: Diana.

Gubar, S. (1999). «La página en blanco» y los problemas de la creatividad femenina. En M. Fe (Coord.), *Otramente: lectura y escritura feministas* (pp. 175-203). México: Fondo de Cultura Económica.

Kolodny, A. (1999). Un mapa para la relectura, o el género y la interpretación de textos literarios. En M. Fe (Coord.), *Otramente: lectura y escritura feministas* (pp. 152-174). México: Fondo de Cultura Económica.

López, A. (1984). *La espiral parece un círculo. La narrativa de Rosario Castellanos. Análisis de Oficio de tinieblas y Álbum de familia*. [tesis de doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana]. Repositorio Institucional Colmex. <http://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10000864>

Melgar, L. (2016). Familia: en resignificación continua. En C. Hernández, A. García & O. Sabido (Coords.), *Conceptos clave en los estudios de género* (pp. 91-103). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Murray, D. & Gertz, P. (Prods.) (2016). Episodio 1. Cara a cara con Escobar (video). Estados Unidos: National Geographic. <https://www.dailymotion.com/video/x4o6bxm>

Real Academia Española (2022). Tabú. En Autoedición, *Diccionario de la lengua española* (23.a ed.). <https://dle.rae.es/?id=YtmZJ7h>